

कथक नृत्य के प्रचार-प्रसार में विविध आयोजनों की भूमिका

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765663>

निकिता

कथक शिक्षिका

लाल बहादुर शास्त्री संस्कृति केंद्र

ताशकंद

भारतीय शास्त्रीय संगीत (गीत, वाद्य एवं नृत्य) अपने शास्त्रीय सिद्धान्तों को संरक्षित करने में सक्षम है। संगीत के विभिन्न प्रचलित, अप्रचलित एवं बहुप्रचलित तथ्यों को अनेकों ग्रन्थों के माध्यम से पुनः पुनः उजागर करता है और तर्क भी देता है। जो क्रमशः कला की शास्त्रीयता को पूर्ण रूप से प्रमाणिक करता है। कथक नृत्य भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने अपने आकर्षक ताल-मेल, गति, और भावनात्मकता के लिए विख्यात है। इस नृत्य की साहित्यिक और सांस्कृतिक मूल्य उसे दुनियाभर में एक अद्वितीय कला रूप में स्थापित करते हैं। कथक नृत्य के प्रचार-प्रसार में विविध आयोजनों की भूमिका विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये आयोजन न केवल इस नृत्य की प्रस्तुति को बढ़ाते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करते हैं।

'कथक' संस्कृत की दशम गण की "कथ" धातु की विनिर्मित (कथकर्त रिण्वुल) एक कृदंत शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार 'कथयति यः सःकथक' अर्थात् जो कथन करता है वह कथक है। पारम्परिक नर्तक भी इसकीयही व्याख्या करते हैं "कथा कहे सो कथक" या 'कथन करे सो कथककहाये' इत्यादि।

यह अर्थ परम्परा 'कथक' शब्द को मुख्यतः तीन विशिष्टताओं से संबद्ध करती है- कथाअभिनय और उपदेश। यदि इन तीनों विशेषताओं को संयुक्त रूप से ग्रहण किया जाए तो 'कथक' शब्द का संपूर्ण व्यक्तित्व इसरूप में प्रकट होगा - कथक वह व्यक्ति विशेष है जो लोकापदेश के लिएअभिनव के माध्यम से कथा की प्रस्तुति करे।

भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कथक नृत्य का प्रमुख स्थान है। कथक नृत्य उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य के ऐतिहासिक तथ्य को देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि यह नृत्य मात्र मनोरंजन का साधन नहीं था बल्कि समाजजनसाधारण तथा धर्म से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में कथक नृत्य का विशिष्ट स्थान है। क्योंकि इस नृत्य शैली में ताण्डव की उद्धत चारियों के साथ-साथ लास्य की कोमलता भी है। जो इस नृत्य शैली में नृत्तनृत्य एवं नाट्य तीनों का सम्मिश्रण है। कथक नृत्य मुख्यतः एक प्रदर्शनात्मक या दृश्य-श्रव्य कला है अतः इस नृत्य के प्रदर्शन हेतु आयोजन की भूमिका विशिष्ट है। प्राचीन काल अर्थात् मंदिरों से प्रारंभ होते हुए मुगल काल, आधुनिक काल और इसके पश्चात् वर्तमान समय तक कथक नृत्य के आयोजनों में पर्याप्त परिवर्तन होते रहे हैं। कथक जैसे प्रदर्शनात्मक कला के लिए आयोजन आवश्यक हैं। वर्तमान में आयोजनों की संख्या निःसन्देह बढ़ती जा रही है, जिसमें कथकादि शास्त्रीय नृत्यों के प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नर्तक अथवा कलाकार अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के माध्यम से अपनी कला को जनसामान्य या कुछ विशिष्ट लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना एक कलाकार का मुख्य ध्येय है। यदि कलाकार अपनी कला को सीखकर केवल अपने तक ही सीमित रखेगा या वह किसी को उसकी शिक्षा नहीं देगा या उसका प्रदर्शन नहीं करेगा। तो उसकी कला भी स्वयं ही समाप्त हो जायेगी। इसीलिए कलाओं के प्रदर्शन के लिए कार्यक्रमोंका आयोजन आवश्यक है। कलाओं के प्रचार-प्रसार के लिए तो आयोजन आवश्यक हैं साथ-ही-साथ कलाकारों तथा आयोजकों के जीविकोपार्जन के लिए भी यह अनिवार्य बन चुका है। कथक नृत्य के आयोजक व आयोजनों के माध्यम से होने वाले प्रचार-प्रसार पर दृष्टिपात किया गया था। किन्तु यहाँ आयोजनों की प्रवृत्ति पर दृष्टिपात करते हुए अध्ययन किया जा रहा है। कथक नृत्य के विकास के संबंध में समय-समय पर विद्वानों द्वारा जिस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं। उस आधार पर यह कहा जा सकता है। कि विभिन्न कालों में कथक नृत्य में परिवर्तन के साथ-साथ विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ

है। कथक नृत्य के प्रस्तुतिकरण व आयोजन से जुड़ी बातों को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा।

प्राचीन मंदिरों का अवलोकन किया जाए, तो ज्ञात होता है कि मंदिरों का निर्माण करते समय उसमें मण्डप की व्यवस्था की जाती थी जिसमें सामान्यतः नृत्यादि का आयोजन किया जाता था। पुरातत्त्ववेत्ता एवं इतिहासकार डॉ. जितेन्द्र कुमार का मत है कि प्राचीन मंदिरों में मण्डप विशेष रूप से बनाये जाते थे जिनमें मुख्यतः नट-नर्तकों देवदासियों द्वारा गायनवादन व नृत्य के आयोजन किये जाते थे। साथ ही इन्हीं मण्डपों में कथावाचन भी किया जाता था। मंदिरों में मण्डप बनाने का मुख्य उद्देश्य संगीतादि कलाओं के माध्यम से धर्म का प्रचार करना था।"

मुस्लिम दरबारों में कथक नृत्य का स्वरूप बदलने के साथ-साथ इसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आये। सर्वप्रथम यदि आयोजनों की बात करें तो मुगलकालीन मुस्लिम राजाओं के दरबारों में ही नृत्य के आयोजन हुआ करते थे। मुगल बादशाह व अन्य सभासदों के मध्य कथकों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाता था। ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य बादशाह या नवाब तथा उनके सभासदों का मनोरंजन करना मात्र था। इसके अतिरिक्त मुस्लिम दरबारों में कथक नृत्य एवं अन्य सांगीतिक कलाओं में प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती थीं। गायक और वादक के मध्यगायक और नर्तक के मध्य और वादक और नर्तक के मध्य तथा दो नर्तकों के मध्य प्रतियोगितायें कराने का प्रचलन प्रायः इसी काल की देन है। अक्सर ये सामन्त अपने आनन्द के लिए तबलियों-खावजियों से इनकी लडन्त-भिड़न्त करवाते थे। जिसके फलस्वरूप ताल-प्रधान नृत्तांग तो आश्चर्यजनक रूप से पल्लवित होने लगा 1905 ई. में मध्य भारत के रायगढ़ राजवंश के तत्कालीन राजा भूपदेव सिंह द्वारा आयोजित किये गये गणेशोत्सव के अवसर पर कथक नृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ। इसके पश्चात् सामाजिक आयोजनों में कथक नृत्य की प्रस्तुतियाँ धीरे-धीरे प्रारंभ हो गयी थीं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ-साथ बहुत से आयोजन संगीत व कलाप्रेमियों द्वारा आयोजित किये जाते थे, जिसमें कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाने लगा। कहीं-न-कहीं यह समयावधि कथक नृत्य के विकास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि एक ओर घराने थे और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाएँ थीं। अर्थात् परम्परागत और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न कलाओं के साथ-साथ कथक नृत्य का विकास प्रारंभ हो चुका था। साथ ही, कुछ प्रभावशाली कथकाचार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुतियाँ देने लगे थे। वस्तुतः स्वतंत्रता से पूर्व देश-विदेश में आयोजित कांफ्रेंस अखिल भारतीय संगीत एवं नृत्य सम्मेलन आदि अवसरों पर कथक नृत्य को विषय के रूप में सम्मिलित किया जाने लगा था। कथक नृत्य की प्रस्तुतियाँ भी विशेष रूप से आरंभ हो चुकी थीं। ऐसे आयोजनों को महफिल कहा जाता था। इस बात का उल्लेख पं. राजेन्द्र गंगानी ने साक्षात्कार के दौरान शोधार्थी के समक्ष किया है। इस संबंध में डॉ. शोवना नारायण का मत है कि आज हम फेस्टिवल कहते हैं। उस ज़माने में कांफ्रेंस कहा जाता था। म्यूज़िक एण्ड डांस कांफ्रेंस या अखिल भारतीय....। इलाहाबाद संगीत सम्मेलन, इलाहाबाद संगीत कांफ्रेंस। फेस्टिवल शब्द आया 80 के दशक से। वर्तमान में देश-विदेश में अनेकानेक आयोजन होने लगे हैं। इन आयोजनों को यदि अध्ययन की दृष्टि से देखें तो ज्ञात होता है कि पहले आयोजनों की संख्या बहुत सीमित थी तथा कलाकार भी सीमित थे। आज आयोजन तो बढ़े हैं साथ-ही-साथ कलाकारों की संख्या भी बढ़ी है। पहले पंडालटॉकीज और थियेटर आदि में नृत्य का प्रदर्शन होता था। आज नृत्यादि कलाओं के प्रदर्शन के लिए बड़े-बड़े ऑडिटोरियम स्थायी मंचमुक्ताकाशी मंच बने हुए हैं। आज अलग-अलग तरह के आयोजन हो रहे हैं जहाँ शास्त्रीय कलायें प्रदर्शित हो रही हैं। इन आयोजनों को पृथक् पृथक् स्वरूप में देखा जा सकता है। पहला प्रकार उन आयोजनों के लिए निश्चित किया जा सकता है, जिसमें केवल कथक नृत्य ही विशिष्ट रूप से आयोजित होता है।

श्री ईश्वर प्रसाद जी को कथक नृत्य का जन्मदाता कहना परम्परा व प्रमाणों से मुंह फेरना ही होगा क्योंकि उनका काल 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है जबकि उनसे पूर्व अकबर जहांगीर आदि बादशाहों के काल में कथक नर्तकों के स्पष्ट परमाण प्राप्त होते हैं। यद्यपि कथक नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप के लिए बड़ी सीमा तक श्री ईश्वर प्रसाद जी के वंश का ऋणी है। ईश्वर जी व उनके पुत्र-पौत्रादिकों ने आज तक इस महान शैली की जोसेवायें की हैं वे वर्णननीत हैं अतः उन्हें इस शैली का पुनरुद्धारक कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

किट्शू लिखते हैं कि कथक की उत्पत्ति के संबंध में दो पौराणिककथायें प्रसिद्ध है - प्रथम कहानी के अनुसार नृत्य प्रतियोगिता में पार्वती ने जब शिवजी को हरा दिया तो वे क्रुद्ध हो उठे और ताण्डव नृत्य कर समस्तसंसार को नष्ट करने को तत्पर हो उठे। पार्वती ने अपनी हार मान कर उन्हें शान्त किया। तब शिव ने पार्वती को महत्व देने के लिये उन्हीं के द्वारा कथक नृत्य का प्रसार करवाया। किट्शू का दूसरा मन्तव्य - भस्मासुर की कथा के समान ही प्रतीत होता है इसमें उसके भस्म होते समय की भंगिमा कथक नृत्य में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली भंगिमा के समान है। यहां से उन्होंने कथक की उत्पत्ति मानी है।²

साहित्य और नृत्य: कथक का अध्ययन - डॉ. अर्चना सिंह द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ कथक नृत्य और उसके साहित्यिक पक्ष का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक में कथक नृत्य के विकास, उसकी उत्पत्ति, और उसके विभिन्न शैलियों की गहन जानकारी दी गई है।

डॉ. अर्चना सिंह ने न केवल कथक नृत्य की तकनीकी पहलुओं का वर्णन किया है, बल्कि इसके साहित्यिक पक्ष पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार कथक नृत्य ने साहित्यिक रचनाओं को प्रेरित किया है और साहित्य ने कथक को समृद्ध किया है। इस संदर्भ में, पुस्तक में विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा कथक पर लिखी गई रचनाओं का विश्लेषण किया गया है।

पुस्तक में विभिन्न अध्यायों के माध्यम से कथक के ऐतिहासिक विकास, प्रमुख कलाकारों, और कथक के मौजूदा रूपों की चर्चा की गई है। विशेष रूप से, यह पुस्तक कथक के प्रचार-प्रसार में आयोजनों, सरकार की नीतियों, और मीडिया की भूमिका को रेखांकित करती है। डॉ. सिंह ने प्राचीन और आधुनिक कथक नृत्य के बीच संबंध स्थापित करते हुए इस कला के भविष्य पर भी विचार प्रस्तुत किए हैं।

कुल मिलाकर, यह पुस्तक कथक नृत्य के साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह न केवल कथक प्रेमियों बल्कि शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए भी एक उपयोगी संसाधन है।

कथक नृत्य के प्रमुख आयोजन:

1. कथक महोत्सव:

विवरण: कथक महोत्सव भारत में कथक कला को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह आयोजन वर्षभर भारत के विभिन्न शहरों में होता है और कथक कला के प्रति लोगों का उत्साह और रुझान बढ़ाता है। इस महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख कथक नृत्यकार और गुरुओं का सम्मानित प्रदर्शन होता है, जिससे कथक कला की गहराई और विविधता को समझने का अवसर मिलता है।

इस महोत्सव में युवा कलाकारों को भी एक मंच प्राप्त होता है जहां वे अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर सकते हैं। युवा प्रतिभाओं को महोत्सव में सम्मान और मार्गदर्शन मिलता है, जिससे उनकी स्थापना में मदद मिलती है और कथक कला के नए दिशानिर्देश स्थापित होते हैं।

इस महोत्सव के माध्यम से भारतीय संस्कृति में कथक कला की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जाता है और लोगों के बीच इस कला के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। साथ ही, यह महोत्सव कथक कला के नए समीक्षात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करता है जिससे इस कला के प्रगति में सहायक होता है।

इस प्रकार, कथक महोत्सव एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है जो भारतीय नृत्य के प्रति जनमानस में उत्साह और गर्व बढ़ाने में सक्षम है।

महत्व: कथक महोत्सव एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है जो कथक नृत्य की प्रसार और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महोत्सव के माध्यम से कथक कला के प्रमुख कलाकारों का प्रस्तुतिकरण होता है और उनका प्रमोशन किया जाता है। यहां पर कलाकारों को अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और उनकी कला को विशेषज्ञों और जनता के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

इसके अलावा, कथक महोत्सव भारतीय संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रस्तुत करने का माध्यम बनता है। यहां पर विदेशी दर्शकों को भारतीय नृत्य और संस्कृति का सांस्कृतिक अनुभव मिलता है और इसके माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार किया जाता है। इससे भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ता है और इसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

इस महोत्सव के माध्यम से नई पीढ़ियों तक कथक कला का पहुँचावा होता है। युवा कलाकारों को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने और सीखने का मौका मिलता है, जिससे इस कला की जानकारी और उन्हें अधिक समझ मिलती है। इस प्रकार, कथक महोत्सव न केवल कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रति जनमानस में गहराई और उत्साह भी बढ़ाता है।

अनुसंधान की आवश्यकता: कथक महोत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजन के प्रचार-प्रसार के प्रभाव को मापने के लिए अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि इस महोत्सव का सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक प्रभाव कैसे होता है और इसके माध्यम से कथक कला के प्रति लोगों की दृष्टि कैसे बदलती है।

अनुसंधान के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का विश्लेषण किया जा सकता है:

1. **माध्यमिक प्रभाव (Media Impact):** यह शामिल करता है कि कथक महोत्सव के बारे में विभिन्न समाचार माध्यमों में कैसे रिपोर्टिंग की गई है। कितनी बार यह आयोजन समाचार बना, क्या उसकी कवरेज नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल थी, और इसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा।
2. **सामाजिक मीडिया प्रभाव (Social Media Impact):** कथक महोत्सव के बारे में सोशल मीडिया पर कितनी बातें हुईं, कितनी लोकप्रियता मिली, और लोगों के बीच इसकी कितनी वायरलिटी थी। इससे हम यह भी जान सकते हैं कि यह आयोजन युवा पीढ़ी तक कैसे पहुँचता है और उनकी रुचि में कैसे वृद्धि होती है।
3. **आर्थिक प्रभाव (Economic Impact):** यह शामिल करता है कि कथक महोत्सव के आयोजन से स्थानीय अर्थव्यवस्था में कैसा प्रभाव होता है। कितने लोगों को रोजगार का मौका मिलता है, कितनी विदेशी पर्यटक आते हैं, और क्या यह स्थानीय व्यवसायों के लिए एक बड़ा मौका प्रदान करता है।
4. **समूहों तक पहुँच (Audience Reach):** इस महोत्सव का लाभ लेने वाले समूहों का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। क्या यह सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है या गाँवों और छोटे शहरों में भी पहुँच पहुँचता है। यह जानकारी हमें यहां तक पहुँचाने में मदद कर सकती है कि कैसे इस महोत्सव की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है और नए और विविध दर्शकों तक कैसे पहुँचा जा सकता है।

इस प्रकार का अनुसंधान हमें सांस्कृतिक आयोजनों के प्रभाव को समझने में मदद कर सकता है और उन्हें और अधिक समर्थन और प्रशंसा प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

ताल कला मंचन विवरण:

ताल कला मंचन एक महत्वपूर्ण प्रमुख आयोजन है जो कथक नृत्य के प्रस्तुतिकरण का माध्यम है। इस मंचन में शिक्षार्थी से लेकर अनुभवी कलाकारों तक कई लोग भाग लेते हैं, जिनमें ताल, लय, और राग की महानुभूति के माध्यम से कथक की समृद्धता प्रदर्शित की जाती है। इस मंचन के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं को दर्शाया जाता है:

1. **कलाकारों का संगठन (Organization of Artists):** ताल कला मंचन में विभिन्न उत्कृष्ट कथक कलाकारों को एकत्रित किया जाता है। इसमें युवा प्रतिभाओं को भी मंचन का मौका मिलता है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए।
2. **ताल, लय, और राग का प्रदर्शन (Display of Taal, Lay, and Raag):** यहां पर ताल, लय, और राग के माध्यम से कथक नृत्य की समृद्धता प्रदर्शित की जाती है। ताल कला मंचन में विभिन्न तालों का प्रदर्शन किया जाता है जैसे की तीन ताल, एक ताल, झाप ताल आदि। इसके साथ ही, विभिन्न लयों (विलम्बित, मध्यम, तेज) और रागों के माध्यम से नृत्य की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है।
3. **शिक्षार्थियों का योगदान (Contribution of Students):** ताल कला मंचन में न केवल अनुभवी कलाकारों का ही प्रदर्शन होता है, बल्कि यहां शिक्षार्थी भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यह उन्हें अनुभव का मौका देता है और उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होता है।
4. **सांस्कृतिक विस्तार (Cultural Expansion):** ताल कला मंचन अवधियों और समुदायों के बीच कथक नृत्य की सांस्कृतिक विस्तार का माध्यम भी बनता है। यहां पर विभिन्न सम्प्रदायों और स्थानीय

समुदायों के लोग एक साथ आते हैं और एकजुट होकर नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को महसूस करते हैं।

5. **समुदायिक भावनाओं का प्रदर्शन (Display of Community Sentiments):** ताल कला मंचन में समुदाय की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी होता है। यहां पर विभिन्न समुदायों की भावनाएं और संस्कृति के माध्यम से संवाद होता है और एक साथीतिक सम्पर्क बनाया जाता है।

इस प्रकार, ताल कला मंचन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आयोजन है जो कथक नृत्य के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है और इस आदि के विस्तार और समृद्धता को बढ़ावा देता है।

महत्व: ताल कला मंचन एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो कथक नृत्य के तालमेल और भावनात्मक प्रभाव को दर्शाता है। इस आयोजन के माध्यम से कथक कलाकारों को विभिन्न तालों, लयों और रागों के साथ मिलकर नृत्य करने का अवसर मिलता है। यहां पर कलाकार तालमेल के माध्यम से अपनी नृत्य कला को प्रदर्शित करते हैं और इससे उनके भावनात्मक संवेदनशीलता में भी वृद्धि होती है।

इस आयोजन का महत्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ता है:

1. **तालमेल का प्रदर्शन:** ताल कला मंचन में विभिन्न तालों का प्रदर्शन किया जाता है जैसे कि तीन ताल, एक ताल, झाप ताल आदि। इससे कलाकारों की तालमेल की क्षमता में सुधार होता है और वे ताल के संगतता में अधिक समर्थ बनते हैं।
2. **भावनात्मक प्रभाव:** यहां पर राग, लय और भावना के माध्यम से नृत्य किया जाता है जिससे कलाकारों की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है। ताल कला मंचन में विभिन्न रागों के द्वारा भावनाओं को साझा करने का मौका मिलता है, जिससे दर्शकों तक भावनात्मक संदेश पहुंचाया जा सकता है।
3. **कलाकारों का प्रशिक्षण:** ताल कला मंचन युवा और अनुभवी कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यहां पर वे अपनी कला को निरंतर स्थायी करने का अवसर प्राप्त करते हैं और अन्य कलाकारों से सीखते हैं।
4. **सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन:** इस मंचन में ग्रुप नृत्य के माध्यम से सामूहिक भावनाओं का प्रदर्शन होता है। यह न केवल कलाकारों के बीच भावनात्मक संवाद को बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों तक भी समुदाय के भावनाओं को समझाने में मदद करता है।

इस प्रकार, ताल कला मंचन न केवल कथक नृत्य के तालमेल और भावनात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है, बल्कि इसके माध्यम से कलाकारों को उनकी कला में स्थायीता प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है।

अनुसंधान की आवश्यकता: ताल कला मंचन जैसे सांस्कृतिक आयोजन के अनुसंधान से हमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद मिलती है, जो कथक नृत्य और समुदाय के बीच संबंध को विस्तार से व्यक्त करते हैं। इस अनुसंधान के माध्यम से हम निम्नलिखित पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं:

1. **समाजिक प्रभाव (Social Impact):** ताल कला मंचन के माध्यम से कैसे समुदाय के भीतर और बाहर नृत्य के प्रति रुझान बढ़ता है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। यहां पर नृत्य के माध्यम से किस प्रकार समाजिक संदेश व्यक्त होते हैं, कैसे इससे समाज की भावनाओं में बदलाव आता है, और कलाकारों के द्वारा सामाजिक मुद्दों के उजागर होने में क्या भूमिका होती है।
2. **सांस्कृतिक प्रभाव (Cultural Impact):** ताल कला मंचन का कथक नृत्य की सांस्कृतिक विरासत पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसे भी विश्लेषित किया जा सकता है। यहां पर विभिन्न राग, ताल और लयों के माध्यम से कितनी गहराई में नृत्य की सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिलता है, और कैसे यह संस्कृति के अन्य रूपों से जुड़ा रहता है।
3. **कथक नृत्य की उत्कृष्टता को बढ़ाने में योगदान (Contribution to Excellence in Kathak):** ताल कला मंचन के माध्यम से कथक नृत्य के उत्कृष्टता को बढ़ाने में इसका क्या योगदान होता है, यह भी अध्ययन किया जा सकता है। कैसे इस मंचन के माध्यम से कलाकारों का विकास होता है, कैसे वे नए पहलुओं को अनुसरण करते हैं और नृत्य में नई उच्चताओं को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।

4. **संस्कृति और समुदाय के बीच संवाद (Dialogue between Culture and Community):** ताल कला मंचन के माध्यम से संस्कृति और समुदाय के बीच कैसे संवाद होता है, इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। यहां पर कलाकार और दर्शकों के बीच साझा भावनाओं और सोच का संवाद होता है जो समुदाय के भीतर एकता और समझ बढ़ाता है।

इस प्रकार, ताल कला मंचन के अनुसंधान से हमें समाजिक, सांस्कृतिक और कलाकारीक पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह आयोजन कथक नृत्य के प्रचार-प्रसार में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उत्कर्ष:

विवरण: यह आयोजन विशेष रूप से युवा कलाकारों के लिए होता है, जिन्हें निर्धारित थिएटर में उनकी प्रदर्शन का मौका मिलता है। यहां पर उनका कार्यक्षमता को परखा जाता है और उन्हें प्रतिस्पर्धा का मौका मिलता है।

महत्व: उत्कर्ष आयोजन के माध्यम से युवा कलाकारों का प्रोत्साहन किया जाता है और उन्हें विशेष प्रस्तुतिकरण करने का मौका मिलता है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण पाठशाला की भूमिका निभाता है।

अनुसंधान की आवश्यकता: उत्कर्ष के अनुसंधान में इसके प्रभाव, प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता, और युवा कलाकारों के उत्थान के लिए उपाय के बारे में विचार करना चाहिए।

कथक नृत्य के प्रचार-प्रसार में आयोजनों की सफलता के लिए कई समस्याएँ हैं। सामाजिक रूप से, लोकप्रियता की कमी और युवा पीढ़ी की रुचि में कमी हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से, वित्तीय संकट, स्थानीय समर्थन की कमी और प्राधिकृतिकरण की समस्याएँ उभरती हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, विभिन्न प्रांतीय संस्कृतियों के बीच विवाद और परंपरागत मान्यताओं की अवशेषन की समस्या हो सकती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सामुदायिक समर्थन बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं का सहायता प्राप्त करना और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ साझेदारी मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष (उपसंहार): कथक नृत्य के बारे में आपने विस्तार से बताया है, और कथक महोत्सव के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी है। जिस प्रकार कथक नृत्य में समय के साथ-साथ परिवर्तन हुए हैं, उसी प्रकार इसके प्रचार-प्रसार के माध्यमों में भी परिवर्तन आये हैं। यद्यपि स्वतंत्रता से पूर्व प्रचार-प्रसार के अधिक साधन उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि कलायें घरानों तथा कुछ विशेष वर्ग तक सीमित थीं। इसका एक कारण यह भी है, कि आधुनिक काल से पूर्व विभिन्न आक्रमणों और अंग्रेजों के आधिपत्य के कारण नृत्यादि कलाओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया था। अतः इसके कारण आधुनिक काल में कलाओं को स्थापित, विकसित, संरक्षित करने के साथ- साथ इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए शैक्षणिक संस्थानों में कथक नृत्य को एक विषय के रूप में स्थापित करने और समाज में इसे पुनः प्रतिष्ठित करने में कलाकारों, कलामर्मज्ञों, कला प्रेमियों तथा सामाजिकों ने विशेष प्रयास किये। इसके कारण शिक्षण संस्थानों के माध्यम से यह कला जन-सामान्य तक पहुँची और धीरे-धीरे इस प्रदर्शन भी समाजित मंचों के माध्यम से किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय नृत्य कलाओं के साथ कथक नृत्य का प्रदर्शन देश-विदेश में भी होने लगे, जिससे धीरे-धीरे ही सही पर इन कलाओं का प्रचार-प्रसार प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात् कलाओं के प्रचार-प्रसार व विकास का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई और कलाओं के साथ-साथ कथक नृत्य के पुनरुत्थान का कार्य शासन द्वारा किया जाने लगा। वस्तुतः जहाँ एक ओर देश में संगीत नाटक अकादमी तथा कथक केन्द्र जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई वहीं दूसरी ओर संगीत और कला को समर्पित विश्वविद्यालय भी प्रारंभ किये गये,

यहाँ आपके द्वारा दिए गए विशिष्ट बिंदुओं का एक संक्षेप दिया जा रहा है:

1. **कथक नृत्य का महत्व:** कथक नृत्य भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे ताल-मेल, गति, और भावनात्मकता के लिए जाना जाता है। इसका शास्त्रीय और साहित्यिक मूल्य भी उजागर किया गया है।

2. **कथक महोत्सव का महत्व:** यह आयोजन कथक कला को भारत में और विदेशों में प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। यह कला के प्रति जागरूकता बढ़ाता है और नए प्रतिभागानों को मौका देता है अपनी कला का प्रदर्शन करने का।
3. **आनंद किशू की प्रतिक्रिया:** उन्होंने कथक नृत्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया है, जो इसके ऐतिहासिक पारंपरिक मूल से जुड़े हुए हैं।

इन सभी पहलुओं से स्पष्ट होता है कि कथक नृत्य न केवल भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि इसके आयोजनों और आत्मिकताओं से भी गहरा संबंध है। इसे बनाए रखने और उसके प्रसार-प्रचार में लगे रहने का महत्वपूर्ण संदेश उपस्थित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. टाक, डॉ. माया, 'ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कथक नृत्य', कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2006
2. चौबे, डॉ. अमरेशचन्द्र, 'संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली', कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर, प्रथम संस्करण 1988
3. प्रो. हरिमोहन, 'रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता', तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण 2017
4. Ghosh, M.M., 'Nandikeswara's Abhinayadarpanam', Published by K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 2nd Edition 1957
5. मूर्ति, जेम्स एस., 'दृश्य श्रव्य सम्प्रेषण और पत्रकारिता', भारतीय भाषापीठ, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1990
6. बाजपेयी, रश्मि, 'कथक वितान', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019
7. डॉ. बलदेव, 'रायगढ़ का सांस्कृतिक वैभव', छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर, प्रथम संस्करण 2008
8. सिंह, मांडवी, 'भारतीय संस्कृति में कथक परम्परा', स्वाति पब्लिकेशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1990
9. बाजपेयी, रश्मि (संपादिका), 'कथक प्रसंग', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1999
10. 'Marg' (Special Issue based 50 Years of Celebrating the Arts), Published by Rizio B. Yohannan, Mumbai
11. 'वार्षिक प्रतिवेदन', 2008-09, प्रसार भारती, भारत सरकार
12. संगीत नाटक अकादेमी, वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018
13. '78वाँ वार्षिक प्रतिवेदन', बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली (राजस्थान), जुलाई 2012-जून 2013
14. गुप्ता, भारती, 'कथक और आध्यात्म', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2001
15. https://www.ugc.ac.in/hindi_new/page/Genesis.aspx
16. I.G.N.C.A. द्वारा आयोजित ऑनलाईन कार्यक्रम, कलादर्शन डिवीज़न, वक्ता - पं. बिरजू महाराज, विषय युगों-युगों से कथक साहित्य में बदलाव, दिनांक 22/06/2020, समय शाम 4 बजे से 5 बजे तक. (Facebook के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन विडियो)
17. <https://aiu.ac.in/history.php>